

Институты РАН – экономики, народнохозяйственного планирования и другие. Сейчас в профессиональном стандарте экономист-аналитик описывается, по сути, как бизнес-аналитик, что не имеет ничего общего с нашим представлением об экономисте-теоретике (аналитике).

Что касается опыта преподавания альтернативных неоклассической ортодоксии дисциплин, то можно отметить реализацию на экономическом факультете СПбГУ значительного количества учебных дисциплин такого рода, которые в основном являются дисциплинами по выбору. Среди них можно выделить: Экономическую теорию марксизма: история и современность, Институциональную экономику, Экономический строй России, Теорию экономических циклов, Приоритеты экономического развития и промышленную политику (4 курс бакалавриата), и ряд других курсов. Однако проблема здесь заключается в том, что большинство из этих курсов читались не для всех студентов бакалавриата, а только для студентов профиля, который реализовывался кафедрой экономической теории СПбГУ. С внедрением системы беспрофильного обучения, в наибольшей степени соответствующей Болонской системе организации образовательного процесса, значительная часть курсов оказалась потерянной. При этом, следует отметить, что многие студенты готовы были бы слушать теоретические курсы, но ограничения учебного времени и лимит на выбор курсов не позволяет этого сделать.

Резюмируя сказанное, отметим, что складывающаяся ситуация в системе подготовки экономистов требует кардинального изменения подхода к организации и содержанию образовательного процесса в экономических вузах страны. Прежде всего следует увеличить долю учебного времени, отводимого на теоретические дисциплины в бакалавриате минимум до 40-45%, потому что именно здесь закладывается фундамент знания основ функционирования экономических систем. Система учебных курсов теоретической направленности не должна выглядеть однобоко, с уклоном в сторону неоклассической ортодоксии, а существенным образом дополнена альтернативными учебными дисциплинами – современной политической экономией, институциональной экономикой, экономикой развития, экономической историей, включая историю России и другими аналогичными курсами, которые должны стать обязательными курсами для изучения в вузах страны.

Д.Ю. Миропольский³⁴

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ДВУПОЛЯРНОГО МИРА*

Здравствуйтесь, уважаемые коллеги!

Тема моего выступления: «Политическая экономия двуполярного мира». О преподавании экономической теории можно рассуждать в двух направлениях. Первое направление: производительные силы развиваются, и внутри капитализ-

³⁴ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия (miropolskiy1959@mail.ru).

**Цитирование*: Миропольский Д.Ю. (2023). Политическая экономия двуполярного мира // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 50-52.

DOI: 10.5281/zenodo.7987752 <https://zenodo.org/record/7987752>

ма вызревают ростки нового общества. Существующие маргиналистские курсы (микро- и макроэкономики) это развитие производительных сил никак не отражают и возникновение новых экономических отношений тоже не улавливают. Для обучающихся это всё пропадает.

Поэтому маргиналистские курсы надо дополнить. Александр Владимирович в своей очень хорошей статье, пишет о том, чем дополнить: политическая экономия, эволюционная экономическая теория и геополитэкономия. Вот какие дополнения можно было бы сделать в рамках этого первого направления.

Я полностью согласен с этим. Но есть второе направление развития преподавания экономической теории. Исходная идея следующая: производительные силы не просто развиваются, но при каждом уровне развития имеют разный характер. Поэтому, наряду с капитализмом, с капиталом есть противоположная экономическая реальность, и поэтому мир был и остаётся биполярным.

И обучающиеся, которым мы преподаём, должны знать, во-первых, в каких условиях эта противоположная реальность возникает, во-вторых, как она функционирует и, в-третьих, в каких случаях и почему она эффективнее, чем капиталистическая реальность. Ничего этого в современных курсах в настоящий момент нет.

Теперь, что это за противоположная экономическая реальность? Это план, возникающий и развивающийся при определённом характере развития производительных сил. Именно характере, а не уровне развития производительных сил. Специально это подчеркиваю. И получается, что план, как экономическая категория, имеет два смысла. Его можно рассматривать, как росток коммунизма (планомерность, план) и можно рассматривать, как противоположную экономическую реальность. Я сейчас не буду дискутировать на тему, какой акцент правильнее, при каких условиях и т.д. Я хочу поговорить о втором смысле, то есть о плане, как противоположности капитала.

Получается, биполярный мир – это мир-капитала и мир-плана. Мне могут возразить, что сегодня господствует смешанная экономика. Но даже в условиях смешанной экономики – это либо смесь, где доминирует капитал, либо смесь, где доминирует план. Это разные смеси, скажем, разные типы смешанной экономики.

И студенты должны знать, как устроен мир плана. Сегодня Сергей Юрьевич выступал и говорил о том, что приходят выпускники ВУЗов, которые вообще не понимают, как практически работает российская экономика. Так они и не будут понимать, потому что даже если исходить того, что маржинализм даёт адекватные объяснения работы капитала, то на сегодняшний день нет теории, которая бы давала понимание того, как работает план.

Помимо чисто квалификационных моментов, связанных со знанием, должна быть идеология. Идеология вот этой альтернативной экономической реальности, её оправдание. Особенно сегодня, когда мы снова конфронтируем с миром капитала, эта идеология очень нужна, а мы её дать не можем. Мы всё время извиняемся: «Да нет, у нас рынок, да он цивилизованный; да нет, у нас настоящая свобода, у нас демократический строй». Всё время извиняемся, потому что идеологии нет.

Теперь возникает вопрос: какая дисциплина должна это альтернативное знание, альтернативную идеологию преподнести? Понятно, что это не маржинализм, он не способен это сделать в силу своей ангажированности, изначальной нацеленности на защиту интересов господствующих классов стран Запада. Это не институционализм,

потому что он бессистемный, описательный. Институционалисты говорят об этом, но говорят очень, я считаю, слабо. Это должна быть политическая экономия, как наука системная, наука, о чём сегодня много говорилось, дающая системное знание.

Под политэкономией все присутствующие, как я понимаю, разумеют марксизм. Потому что только марксизм обладает эвристической методологической силой для осмысления плана, как противоположности капитала. Причём, подчеркну, это, конечно, не политэкономия социализма. Это теория плана, как именно противоположности капитала, а не как результата его развития, его снятия. Поэтому эта политэкономия должна быть каким-то неомарксистским направлением.

Моё предложение состоит в том, что необходимо включить в политэкономии не только марксизм, но и неомарксистские идеи. Неомарксистские идеи, которым следовало бы присутствовать в курсе политической экономии, должны включать теорию плана, как противоположности капитала.

На нашей кафедре такая попытка (первая, ещё несовершенная) предпринята. Мы разработали в первом приближении курс евразийской политической экономии, который толкует план, как противоположность капитала. План – это противоположная экономическая реальность, не более высокая, чем капитал, а именно противоположная.

И в этой связи, касаясь нашей сегодняшней резолюции, я считаю, что нужно не дополнить маржинализм политэкономией и прочими направлениями, а нужно противопоставить маржинализму марксистскую политэкономии. То есть в преподавании должно быть три чётких направления: марксистское направление, маржиналистское и институциональное. Они как бы существуют в равной среде, на равных условиях, а не просто дополняют маржинализм. И они должны дискутировать между собой, критиковать друг друга.

Давайте посмотрим, кто совершеннее и полнее объяснит альтернативную экономическую реальность в ходе этого соревнования: марксистская политэкономия, маржинализм или институционализм. Я уверен, что в этом соревновании победит марксизм. Посредством своей методологии, он сможет лучше объяснить альтернативную экономическую реальность. Даст знания полезные и важные для студентов, которые будут работать в России.

Спасибо за внимание.

А.Н. Макаров³⁵

ОБ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕЙНСТРИМА И «ФАНТОМНОЙ ЭКОНОМИКЕ»*

Тема круглого стола «Проблемы и перспективы российского образования в области экономической теории», проходившего 21 октября 2022 г. в Московской

³⁵ **Макаров Анатолий Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики Набережночелнинского института Казанского федерального университета, главный редактор всероссийского научного журнала «Региональный экономический журнал», Набережные Челны, Россия (makarovfksu@yandex.ru).

***Цитирование:** Макаров А.Н. (2023). Об эвристических возможностях мейнстрима и «фантомной экономике» // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 52-60.

DOI: 10.5281/zenodo.7987762 <https://zenodo.org/record/7987762>